

**ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКМИЯТИ ОРГАНЛАРИ
ҲУЗУРИДА ЖАМОАТЧИЛИК МАСЛАҲАТ КЕНГАШЛАРИНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ ВА УЛАР ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР
ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Бекчанов Даврон Машарипович

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Қодирова Шарифахон Асратуллаевна

психология фанлари магистри

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳузурида жамоатчилик маслаҳат кенгашларини ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини ривожлантириш борасидаги устувор йўналишлар таҳлил қилинган. Асосий эътибор жамоатчилик маслаҳат кенгашларини, ташкил этиш жараёнлари, ва уларнинг маҳаллий бошқарувдаги ўрнига қаратилади. Мақолада кенгашларнинг самарадорлигини ошириш учун кўзда тутилган ислохотлар, жумладан, жамоатчиликнинг фаол иштирокига кўмаклашиш ва кенгаш аъзоларининг малакасини ошириш бўйича тавсиялар берилган. Шунингдек, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва жамоатчилик ўртасидаги ҳамкорликнинг самарадорлиги юзасидан амалий тавсиялар келтирилган.

Калим сўзлар: маҳаллий давлат ҳокимияти, жамоатчилик кенгаши, депутатлар, фаол, малака, ривожлантириш.

Давлат органлари ҳузурларида ташкил этиладиган Жамоатчилик кенгашлари давлат бошқарувида муҳим аҳамият касб этиб, янги ташаббуслар илгари сурилиши, эксперт хулосаларни берилиши ва жамоатчилик назоратини ўрнатилишида муҳим ўрин тутади.

Сўнги йилларда мамлакатимизда жамоатчилик кенгашларини тузиш ва уларни ривожлантириш борасида бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Жумадан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 июлдаги ПҚ-3837-сонли “Давлат органлари ҳузурида жамоатчилик кенгашлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга кўра ҳар бир

давлат ташкилотларида жамоатчилик кенгашларини ташкил этиш тартиби белгиланиб, жамоатчилик кенгашларининг намунавий низоми тасдиқланди.

Бугунги кунда аксарият вазирлик ва идоралар ҳузурларида жамоатчилик кенгашлари ташкил этилган. Мазкур тузилмалар жамоатчилик асосида фаолият юритиб, тегишли органларга маълум бир масалалар юзасидан маслаҳатлар бериш билан бир қаторда уларнинг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ҳам амалга ошириш вазифалари юклатилган.

Шунингдек, юқоридаги қарорга мувофиқ, жамоатчилик маслаҳат кенгашлари (ЖМК) туман ва шаҳарларда тузилиши ҳам белгиланган. Мазкур кенгашларни самарали ташкил этишга кўмаклашиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва БМТнинг Тараққиёт дастури ҳамкорлигида “Ўзбекистон қишлоқ жойларида давлат хизматларини кўрсатишни яхшилаш ва бошқарув даражасини ошириш” кўшма лойиҳаси билан Худударни иқтисодий ривожлантиришга кўмаклашиш маркази ҳамкорлигида етти пилот ҳудда тадқиқотлар ўтказилди.

Худудларда ўтказилган тадқиқотнинг асосий мақсади - жамоатчилик кенгашлари ташкил этилган тўртта ҳудудда ва ташкил этилиши режалаштирилган учта ҳудудда маҳаллий кенгаш депутатлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва жамоат бирлашма вакиллари фикрларини инобатга олган ҳолда, аниқланган муаммолар ҳамда имкониятларни таҳлил этиб, асосланган таклиф ҳамда тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Ушбу тадқиқот Қорақалпоғистон Республикаси, Сурхондарё, Қашқадарё, Сирдарё, Наманган, Жиззах ва Тошкент вилоятларида ўтказилиб, унда жамий 147 нафар киши иштирок этди.

ЖМКлар фаолиятининг ҳозирги ҳолати таҳлили

График 1. ЖМКнинг муваффақиятли фаолият юргизиши учун нима муҳим

Ҳудудларда ЖМКнинг муваффақиятли фаолият юргизишлари учун респондентларни фикрига кўра қуйидагилар муҳим ҳисобланади: биринчи ўринда жипслик, бирдамлик ва ҳамкорлик асосида ишлаш; иккинчи ўринда фуқаролар билан бевосита ишлаш, фуқароларнинг сиёсий, ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва молиявий саводхонлигини ошириш ҳамда шаффофлик ва адолатлиликни таъминлаш; учинчи уринда ЖМК аъзоларини моддий рағбатлантириш; кейинги ўринда эса ЖМКнинг узоқ муддатли стратегиялари ишлаб чиқиш лозимлиги билдирилган.

График 2. Маҳаллий давлат ҳокимият-органларига ЖМК ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда қандай ёрдам бериши керак

Мазкур графикга кўра, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига ЖМК ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда қандай ёрдам бериши кераклиги масаласида респондентларнинг 70% жамоат ташкилотлари (жумладан маҳалла) ва фуқаролар билан ҳамкорликни кучайтириш кераклигини, 11% респондентлар ЖМКлар муаммоларни олиб чиқиш ва аҳоли ўртасида ечимларни тарғиб қилиш лозимлигини, 13% респондентлар эса ойлик маошини тайинлаш орқали доимий асосида ишлашни ташкил этиш борасида фикр билдирганлар. Ушбу таҳлилга асосан ҳамкорликда ишлаш энг муҳим масала сифатида кўрсатилиб, бунда муаммоларни ўрганиш, уларнинг ечимини биргаликда топиш ҳамда мазкур ечимларни амалиётган ҳамкорликда тадбиқ этиш лозимлиги билдирилган. Маълумки мавжуд қонунчиликка ҳамда илғор давлатлар тажрибаларига асосан, ЖМК жамоатчилиги асосида фаолият юритиши кўзда тутилган, лекин респондентларнинг фикрига кўра, ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ўзига ҳослигидан келиб чиқиб, ЖМКларни самарали фаолияти учун маҳаллий ҳокимият ЖМКнинг доимий ишловчиларига ойлик маошини бериш бўйича таклифини берганлар. Бу эса респондентлар ЖМК фаолияти тўғрисида хабардорлиги сустигидан далолат беради.

График 3. ЖМКнинг 2024 йилги иш режасига таклифлар

3-графикда респондентлар томонидан ЖМКнинг 2024 йилги иш режасига куйидагиларни киритишни таклиф қилишган: ҳамкорликни ривожлантириш, долзарб муаммоларни ўрганиш, давлат дастурларига таклифлар бериш, ЖМКнинг йиллик дастурини ишлаб чиқиш ҳамда ОАВда чиқишларни кўпайтириш кабилар. Бундан кўришиб турибдики, ЖМКлар ўз фаолиятларини кўпроқ, ҳудуддаги мавжуд муаммоларни давлат ва нодавлат ташкилотлари билан ҳамкорликда ўрганиш в уларни ечимини ҳам биргаликда ҳал этишга урғу берилмоқда. Шунингдек, ЖМК фаолиятини режага асосан ОАВларда мунтазам равишда ёритиб борилишига ҳам эътибор қаратиш лозимлиги борасида фикр билдирилганлигини кўришимиз мумкин. Бундан ташқари, ЖМК режасига маҳаллий давлат ҳокимияти томонидан қабул қилинадиган давлат дастурларига таклифлар беришни ҳам режа асосида амалга оширилиши борасида тавсиялар берилган. Давлат дастурлари ижросини амалга оширишни ҳам режага киритилиши борасида таклиф мавжуд бўлиб, бу таклиф бошқа таклифларга қараганда камчиликни ташкил этишини кўришимиз мумкин.

График 4. ЖМК ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқишда, ижро этилишида ва уни мониторинг қилишда қандай муаммолар вужудга келиши мумкинлиги бўйича

ЖМК худудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқишда, ижро этилишида ва уни мониторинг қилишда қандай муаммолар вужудга келиши мумкинлиги бўйича респондентлар биринчи ўринда фуқароларнинг сиёсий, ҳуқуқий ва иқтисодий маданиятини ошириш бўйича ишлар сустиги; иккинчи ўринда ҳамкорлик етарли даражада эмаслиги; учинчи ўринда ЖМК учун алоҳида штат бирлиги ажратиш кераклиги; кейинги ўринда эса хона, моддий-техник база етишмаслиги ва назорат функцияларни етарли даражада эмаслиги, бешинчи ва олтинчи ўринларда кадрлар етарли даражада ўқитилмаганлиги ҳамда моддий рағбатлантиришнинг йўқлигини белгилаб ўтилган. Бундан кўриниб турибдики, ЖМКларнинг самарали фаолият юритиши учун аввало фуқароларнинг сиёсий, ҳуқуқий ва иқтисодий маданиятларини ошириш масаласига алоҳида урғи бериш лозим. Шу билан бирга, ЖМК аъзоларининг мотивациясини оширадиган механизм (номоддий рағбатлантиришда турли даражада эътироф этиш ва моддий рағбатлантириш) яратилиши кераклиги борасида ҳам фикр билдирилган.

График 5. ЖМК фаолиятини самарали йўлга қўйиш учун унинг аъзоларига қандай мавзуларда тренинглар ташкил этиш керак

Графикдаги маълумотларга кўра, ЖМК фаоллари учун куйидаги мавзулардаги тренингларга эҳтиёж борлиги аниқланди: жамоатчилик бошқаруви, режа ва

стратегияларни ишлаб чиқиш, муаммоларни ўрганиш ва таклифларни ишлаб чиқиш, ЖМК фаолияти билан боғлиқ бўлган ҳуқуқий билимлар, ҳамкорликни йўлга қўйиш, одамлар билан ишлаш, жамоатчилик назоратини амалга ошириш, психологик билимлар ва мулоқот. Бундан кўриш мумкинки, ЖМК аъзоларига асосан Жамоани шакллантириш; Жамоани бошқариш; ЖМК фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш; Етакчилик, Мулоқот самарадорлиги каби тренинглар муҳим. Бундан ташқари уларга, Фаолиятни режалаштириш; Худуд муаммоларини ўрганиш усуллари, Мотивация кабиларни ҳам ўқитиш муҳимлиги эътироф этилганлигини кўришимиз мумкин.

ЖМК фаолиятини самарали йўлга қўйиш учун яна кимларга тренинглар ташкил этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайсиз?

- Депутатлар
- Хошим ўринбосарлари
- Фуқаролар
- Сектор котиблари
- Ёшлар
- Маҳалла еттилиги
- МФЙ фаоллари
- Ижро органлар раҳбарлари
- Сектор раҳбарлари
- Маҳалла кўча боши ва оқида аёллар
- Маҳалла ўқитувчилари
- Барча давлат хизматчилари

График 6. ЖМК фаолиятини самарали йўлга қўйиш учун қуйидаги соҳа вакилларини мазкур йўналишда малакасини ошириш муҳим ҳисобланади

Юқоридаги графикга асосан ЖМК фаолиятини самарали йўлга қўйиш учун қуйидаги соҳа вакилларини ҳам ЖМК фаолияти билан боғлиқ бўлган билим ва кўникмаларни ошириш муҳим ҳисобланади: маҳаллий Кенгаш депутатлари, ҳоким ўринбосарлари, маҳаллий ижро органлари раҳбарлари, маҳалла фаоллари, фуқаролар ва бошқалар. Тадқиқотда иштирок қилганларни аксарияти депутатларнинг бу борадаги малакаси муҳим деб ҳисоблаганлар. Бундан сўнг эса, ҳоким ўринбосарларининг ЖМК фаолияти бўйича малакасини оширишга урғу беришган. Кейинги ўринларда эса, маҳалла фаолларининг ва маҳаллий ижро органлари раҳбарларининг салоҳиятини ошириш муҳим деб ҳисоблашган. Бу эса, ЖМК

фаолиятини самарали йўлга қўйиш учун нафақат ЖМК фаоллари, балки тегишли йўналишда фаолият юритаётган шахсларнинг ҳам малакасини ошириш зарурлиги эътироф этилмоқда.

ХУЛОСА

Юқоридаги таҳлилларга асосан ҳудудларда ЖМК фаолиятини самарали йўлга қўйиш билан боғлиқ бўлган қуйидаги муаммолар мавжудлиги аниқланди: 1) Жамоат кенгашлари тўғрисида хабардорлик жуда суст; 2) ЖМКлар ташкил этилган ҳудудларда жамоатчилик кенгашлари фаолияти етарли даражада эмас; 3) ЖМКлар ташкил этилган ҳудудларда уларнинг режа ва дастурлари мавжуд эмас; 4) ЖМК фаолларининг ЖМК фаолиятини самарали амалга ошириш борасидаги билим ва кўникмалари етарли даражада эмас; 5) ЖМК фаолияти учун иш хонанинг мавжуд эмаслиги; 6) ЖМКлар салоҳиятидан фойдаланиш борасида маҳаллий давлат ҳокимияти органлари вакилларининг етарлича маълумотга эга эмас; 7) Ҳудуддаги жамоат бирлашма вакилларининг ЖМК имкониятларидан самарали фойдаланиш борасидаги билимлари етарли эмас; 8) ЖМКлар фаолиятини самарали йўлга қўйиш учун қонунчиликда бир қатор бўшлиқларнинг мавжудлиги.

1) Жамоат кенгашлари тўғрисида хабардорлик жуда суст. ЖМК лар фаолиятининг самарадорлигини ўлчовчи омиллардан бири бу, ҳудудда фаолият юритаётган давлат ва жамоат ташкилотлари вакиллари билан бирга фуқароларнинг хабардорлиги ҳисобланади. Шу сабабдан, ЖМК лар фаолияти тўғрисида маҳаллий ОАВ ва ижтимоий тармоқларда доимий равишда маълумотлар бериб бориш муҳим вазифалардан бири бўлиши лозим.

Таклиф: ЖМКлар фаолиятини ёритиб боришни тегишли ҳокимиятнинг матбуот хизматларига юклатиш лозим (уларнинг функционал вазифаларига қўшимчалар киритиш орқали). Бунда, тегишли ҳокимиятнинг веб саҳифасида ЖМК фаолияти тўғрисида бўлим очилиб, энг ками ҳар ойда бир маротаба ЖМКлар фаолияти тўғрисида маълумотларни қўйиб бориш. Шунингдек мазкур маълумотларни ижтимоий тармоқларда ҳам жойлаб бориш вазифалари юклатилиши лозим. Бу эса,

худудда ЖМК тўғрисида аҳолининг барча қатламларини хабардорлигини ошишига хизмат қилади.

2) ЖМКлар ташкил этилган ҳудудларда жамоатчилик кенгашлари фаолияти етарли даражада йўлга қўйилмаган. ЖМКлар фаолияти самарали йўлга қўйилиши, кўплаб долзарб ижтимоий-иқтисодий муаммолар худуднинг ўзида ечилишига хизмат қилади. Шу билан бирга, ЖМКлар самарали фаолият юргизиши, худуд аҳолисининг ижтимоий ва иқтисодий фаоллигини оширишига таъсир кўрсатади.

Таклиф. Худудларда ЖМКлар фаолиятини самарали йўлга қўйиш қуйидаги омилларга бевосита боғлиқ: ЖМКнинг бошқарув органларида малакали кадрларнинг мавжудлиги; ЖМК фаолиятининг шаффофлиги ва очиқлиги; тўғри режалаштириш ва уни юқори савияда амалга ошириш; маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва фуқаролик жамияти институтлари вакиллари билан самарали ҳамкорликни ўрнатиш; фуқароларни худудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга жалб этиш. Шу сабабдан, юқорида санаб ўтилган омилларнинг самарали йўлга қўйилиши ЖМКлар фаолияти самарадорлиги ошишига хизмат қилади.

3) ЖМКлар ташкил этилган ҳудудларда уларнинг режа ва дастурлари мавжуд эмас. ЖМКлар фаолиятининг самарадорлиги бевосита сифатли ишлаб чиқилган режага боғлиқ бўлади. Шу сабабдан, худудларда ЖМКлар ўз фаолиятини йўлга қўйишда, режалаштириш амалиётини жорий этиш муҳим ҳисобланади.

Таклиф: Йиллик режа ва дастурларни ишлаб чиқиш тартибини белгилаш лозим. Яъни, ҳар йилнинг ноябрь-декабрь ойларида, ЖМК фаоллари томонидан кейинги йил учун дастур лойиҳаси тайёрланиши ва кенг жамоатчилик муҳокамасига қўйилиши зарур. Мазкур режада, қуйидагилар эътиборга олиниши лозим: худуддаги ҳар бир соҳанинг фаолияти устидан жамоатчилик назорати билан боғлиқ фаолият; худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларига таклифлар тайёрлаш; худуддаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ўрганиш ва уларнинг ечими борасидаги фаолият ҳамда ЖМКлар фаолиятини кенг тарғиб этиш юзасидан таклифлар бериш.

4) ЖМК фаолларининг ЖМК фаолиятини самарали амалга ошириш борасидаги билим ва кўникмалари етарли даражада эмас. Мамлакатимиз ҳудудлари учун ЖМК нисбатан янги тузилма бўлганлиги боис, бу соҳада малакали мутахассислар етарли эмас. Шу сабабли, мазкур тузилма бошқарув аъзолари ва фаолларини ЖМК фаолияти билан боғлиқ бўлган билим ва кўникмаларини ошириш муҳим ҳисобланади.

Таклиф: Ҳудудлардаги ЖМКнинг бошқарув аъзолари ва фаолларини қуйидаги мавзуларда билим ва кўникмаларини ошириш лозим: ЖМК фаолиятининг ҳуқуқий асослари; Жамоатчилик назорати ва ижтимоий шерикчиликни амалга ошириш механизмлари; ЖМК фаолиятини самарали бошқариш; ЖМК фаолиятини режалаштириш; Ҳудуд муаммоларини ўрганиш методологияси; Муаммоларни ечишда аҳолини сафарбар этиш ва уларни мотивацияларини ошириш; Мулоқот самарадорлиги; Музокараларни олиб бориш. ЖМК вакиллари юқоридаги кўникмаларга эга бўлиши унинг фаолиятини самарали йўлга қўйилишига хизмат қилади.

5) ЖМК фаолияти учун иш хонанинг мавжуд эмаслиги; ЖМК вакиллари ўз йиғилишларини доимий равишда ўтказиш учун етарли шарт-шароит бўлмаса уларнинг самарадорлигига салбий таъсир қилади.

Таклиф: Тегишли ҳудуд ҳокимининг қарорига асосан уларга давлатга тегишли бўлган бинодан хона ажратиш ва уни зарурий техникалар билан жиҳозлаш лозим. Бу ЖМК аъзоларининг доимий равишда кўришиб турадиган жойга эга бўлиши ва уларни мотивацияси ошишига ёрдам беради.

6) ЖМКлар салоҳиятидан фойдаланиш борасида маҳаллий давлат ҳокимияти органлари вакилларининг етарлича маълумотга эга эмас; ЖМКларнинг фаолияти самарадорлиги нафақат унинг аъзолари салоҳиятига балки маҳаллий ҳокимият вакилларининг ЖМК фаолияти тўғрисидаги билимларига ҳам бевосита боғлиқ.

Таклиф: Маҳаллий Кенгаш депутатлари, ҳоким ўринбосарлари, маҳаллий ижро орган раҳбарлари, учун ЖМК ҳудудни ривожлантиришдаги ўрни, ЖМК билан ҳамкорлик, Ижтимоий шеркчилик, Манфаатдор томонлар билан ишлаш мавзуларида

тренинглари ўтказиш лозим. Шунингдек, “ЖМК лар билан самарали ишлаш” мавзусида амалий қўлланма яратиш муҳим аҳамият касб этади.

7) Худуддаги жамоат бирлашма вакиллариининг ЖМК имкониятларидан самарали фойдаланиш борасидаги билимлари етарли эмас; Фуқаролик жамияти институтлари ЖМК фаолиятининг асосини ташкил этганлиги сабабли унинг фаоллиги бевосита худуддаги жамоат бирлашма раҳбарларининг салоҳиятига боғлиқ.

Таклиф: ОАВ, маҳалла раислари ва бошқа нодавлат ноtijорат ташкилотлари вакилларига ЖМК фаолиятини самарали ташкил этиш; Жамоатчилик назорати ва ижтимоий шерикчилик; Манфаатларни илгари суриш ва ҳимоялаш (Эдвокаси); Самарали ҳамкорлик; мавзуларида тренинглари ўтиш мақсалга мувофиқ булади.

8) ЖМКлар фаолиятини самарали йўлга қўйиш учун қонунчиликда бир қатор бўшлиқларнинг мавжудлиги; ЖМКлар фаолиятида нафақат салоҳиятли кадрларнинг мавжудлиги балки, уни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий базанинг ҳам ўрни катта. Мазкур тузилмани тартибга солувчи бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мавжуд. Лекин шунга қарамасдан уларни такомиллаштириш талаб этилади. (Бу масала бўйича алоҳида ҳужжатда таҳлил этилиб, таклифлар ишлаб чиқилган).

Таклиф: Амалиётчи ва назариячилар иштирокида “ЖМКлар фаолиятини ҳуқуқий асослари ҳолати ва уларни такомиллаштириш масалалари” мавзусида давра суҳбати ташкил этилиб унинг натижаларини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик Палатасига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатига, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг тегишли хизматига ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига юборилиши, мазкур соҳадаги ҳуқуқий бўшлиқлар маълум бир даражада ўз ечимини топишига хизмат қилади.